

Paraciclismo: estudio sobre los procesos de integración a nivel internacional

Para-cycling: Study of the Integration Processes on an International Level

JAVIER PÉREZ-TEJERO

Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI)
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF
Universidad Politécnica de Madrid (España)

MARÍA BLASCO-YAGO

Deporte Paralímpico
Consejo Superior de Deportes (España)

JAVIER GONZÁLEZ-LÁZARO

Comité Paralímpico Español

JUAN JOSÉ GARCÍA-HERNÁNDEZ

JAVIER SOTO-REY

JAVIER COTERÓN

Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI)
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF
Universidad Politécnica de Madrid (España)

Correspondencia con autor

Javier Pérez-Tejero
j.perez@upm.es

Resumen

El Paraciclismo (o ciclismo adaptado) es una de las primeras modalidades deportivas adaptadas integradas en la federación internacional de su deporte correspondiente. Este deporte es un buen ejemplo a la hora de estudiar los procesos de integración en las federaciones unideportivas. El objetivo del estudio es analizar el grado de implantación de estos procesos en el ciclismo a nivel internacional y conocer los indicadores concretos que lo caracterizan. El estudio se llevó a cabo en el Campeonato del Mundo de Paraciclismo en ruta, disputado en Baie-Comeau (Canadá, 2010). Participaron 13 países. Se administró un cuestionario *ad hoc* de 20 preguntas a un representante cualificado de cada expedición, evaluando los ámbitos de gestión, necesidades, aspectos clave y opinión sobre los procesos de integración del ciclismo en su país. En el 61,5 % de los países estudiados era la federación nacional de ciclismo quien gestionaba el ciclismo adaptado, aunque solo el 30 % tienen todas las competencias transferidas a las federaciones unideportivas. Las discapacidades menos integradas fueron la auditiva y la intelectual. Los aspectos más valorados en los procesos fueron la determinación de normativas específicas, la formación de técnicos deportivos, la existencia de una institución garante de los procesos y el apoyo económico específico. El proceso de integración fue evaluado de forma muy positiva por el 87,5 % de los encuestados: incluso parece derivar en un aumento del número de licencias y del rendimiento deportivo. Estos indicadores pueden ser extrapolables a otros deportes y útiles para favorecer los procesos de integración en nuestro país.

Palabras clave: paraciclismo, ciclismo adaptado, integración, competición, discapacidad

Abstract

Para-cycling: Study of the Integration Processes on an International Level

Para-cycling (or adapted cycling) is one of the first integrated and adapted sports modalities in the international federation of their respective sport. This sport is a good example when studying the integration processes in single sport federations. The aim of the study is to analyse the degree of implementation of these processes in international cycling and identify specific indicators that characterize it. The study was conducted at the Para-cycling World Championships en route to Baie-Comeau (Canada, 2010). 13 countries participated. An ad hoc questionnaire containing 20 questions was provided to a qualified representative of each dispatch, who assessed the areas of management, needs, and opinions on integration processes in cycling in their countries. In 61.5% of the countries studied it was the national cycling federation who managed adapted cycling, but only 30% of them have all the powers transferred to single sport federations. Hearing and intellectual disabilities were the least integrated disabilities. The most valued aspects of the process were the determination of specific regulations, training of sport coaches, and the existence of an institution that is the guardian of processes and specific financial support. The integration process was evaluated very positively by the 87.5% of respondents: it even seems to lead to an increase in the number of licenses and sports performance. These indicators can be extrapolated to other sports and might be helpful in promoting integration processes in our country.

Keywords: para-cycling, adapted cycling, integration, competition, disability

Introducción

La integración de los deportes para personas con discapacidad en las estructuras federativas unideportivas es una de las líneas prioritarias establecidas por el Comité Paralímpico Internacional (IPC). El IPC, en su Asamblea Extraordinaria celebrada en El Cairo en 2004, aprobó la Dirección Estratégica destinada a favorecer una integración efectiva (Montalvo, 2011). Más aún, la propia misión y visión del IPC promueven en su ideario los procesos de integración: “promover la autonomía de cada deporte paralímpico, ya sea como una parte integral del movimiento internacional de deporte para atletas sin discapacidad, o como una organización deportiva independiente, asegurando en todo momento la protección y la preservación de su propia identidad” (IPC, 2004, p. 2). Posteriormente, se estableció como límite el 31 de marzo de 2009 para que las federaciones unideportivas internacionales marcasen una fecha de integración de los deportes paralímpicos. Según el propio plan estratégico del IPC (2010), este proceso habrá de concluirse antes de 31 de diciembre de 2016. Es necesario indicar que dicha recomendación se refiere a los deportes dentro del paraguas paralímpico y no al resto de deportes adaptados, aunque se entiende que aquellos son la referencia a seguir. Podemos definir la integración deportiva como el proceso por el cual una modalidad deportiva pasa de ser gestionada por una federación multi-deportiva de personas con discapacidad a serlo por la federación unideportiva correspondiente que, a partir de ese momento, gestiona y organiza las competiciones de los deportistas con discapacidad. En España el proceso de integración ha pasado de una situación de indefinición a un proceso de regulación contemplado en el artículo 34 de la Ley 10/1990, siendo la primera vez que esta situación se plantea normativamente de forma oficial en nuestro país (Jofre, 2011; Landabearea, 2011; Sagarra, 2011).

A nivel internacional el proceso se ha culminado ya en las disciplinas de hípica, ciclismo, curling, remo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, vela, bádminton, piragüismo, taekwondo, triatlón, actividades subacuáticas, esquí acuático y karate (González, 2007; Jofre, 2011; Montalvo, 2011). El balonmano culminará próximamente el proceso. Por otro lado, existen cuatro federaciones internacionales específicas de deportes para personas con discapacidades, que son la de Bolos (International Bowls for the Disabled - IBD), Baloncesto en silla de ruedas (International Wheelchair Basketball Federation - IWBF),

Voleibol sentado (World Organization Volleyball for Disabled - WOVD) y Rugby en silla de ruedas (International Wheelchair Rugby Federation - IWRF). Esta situación plantea nuevos interrogantes en el proceso de integración a nivel internacional.

Sin embargo, la integración debe de producirse también a nivel nacional. En los distintos países existe gran variedad de situaciones en función de su estructura deportiva y asociativa, de sus políticas deportivas, de los comités olímpicos/paralímpicos nacionales y de las federaciones deportivas. Cabe destacar el caso de Noruega, pionera en el desarrollo de estos procesos. En 1997 realizó la integración de todos los deportes adaptados en la estructura de las federaciones unideportivas, no sin dificultades, existiendo actualmente una única Federación de Deporte de Discapacitados para los deportes que son específicos de personas con discapacidad y que no practica el resto de la población (Sørensen & Kahrs, 2006).

En España, actualmente, el ciclismo, la hípica, el remo, piragüismo, triatlón, el tenis de mesa, el taekwondo y la vela están integrados dentro de las federaciones deportivas españolas específicas, mientras que el tenis, la escalada y el tiro con arco se encuentran en proceso de integración o disponen ya de estructuras que van en pro de la integración, como el golf, que dispone de un comité desde el año 2007.

El Paraciclismo suele ponerse como ejemplo de deporte integrado. No en vano ha sido de las primeras modalidades deportivas que se han integrado en su federación deportiva internacional correspondiente: la Unión Ciclista Internacional (UCI). Ésta ha sido pues una de las primeras federaciones internacionales en gestionar y desarrollar el deporte para deportistas con y sin discapacidad. A este respecto, fue determinante el acuerdo firmado en 2002 entre la UCI y el IPC por el que la primera se comprometió a añadir una sección de ciclismo adaptado en su estructura, incluyendo pruebas de esta modalidad en su calendario de competición; formando a comisarios para dichas competiciones; y organizando el Campeonato del Mundo IPC de ciclismo en 2006 (International Cycling Union, 2006; Philie, 2011). Así mismo, en febrero de 2007 se firma el traspaso total de la gobernanza de este deporte a la UCI y su presidente convoca la primera reunión de la Comisión de Paraciclismo de la UCI ese mismo año (Philie, 2011).

Desde 2007, la UCI considera el ciclismo adaptado como una más de sus disciplinas del ciclismo en relación con reglamentos, calendarios, *rankings* y organización de campeonatos y copas del mundo con certificaciones

de récord. Por acuerdo entre IPC y UCI, a partir del 1 de enero de 2009 las federaciones nacionales de ciclismo deberían ser las únicas interlocutoras para la gestión y el desarrollo del ciclismo adaptado, con la excepción de los Juegos Paralímpicos donde este deporte es competencia del IPC (International Cycling Union, 2011).

En España, la Real Federación Española de Ciclismo, el Consejo Superior de Deportes, el Comité Paralímpico Español y las federaciones españolas de deportes para personas con discapacidad trabajan de manera conjunta en el traspaso de competencias desde las federaciones multideportivas (de personas con discapacidad) a las unideportivas. En procedimientos de la complejidad de los descritos, que implican acciones coordinadas de distintas instituciones a nivel nacional y transnacional, es importante realizar evaluaciones periódicas para detectar las variables que puedan estar facilitando o dificultando su correcto desarrollo y poder realizar modificaciones adecuadas para lograr la consecución de los objetivos previstos. Además, dado que el ciclismo ha sido pionero en la integración a nivel internacional, el análisis de su proceso puede servir de modelo para otros deportes que aún no están integrados.

En base a lo anterior, el objetivo de este estudio es conocer el grado de implantación de los procesos de integración del ciclismo en distintos países y analizar las variables que puedan estar condicionando su desarrollo. El contexto de estudio fue el Campeonato del Mundo de ciclismo adaptado en carretera disputado en Baie-Comeau (Canadá), entre el 19 y 22 de agosto de 2010.

Metodología

El estudio, avalado por la UCI, fue desarrollado durante el citado campeonato. El objetivo y el cuestionario a administrar fueron presentados a todas las delegaciones de los países participantes en la reunión técnica previa a la competición, por parte de la persona responsable del Paraciclismo en la UCI, lo que da una idea del compromiso de esta institución para con el presente estudio. El cuestionario, realizado en español, fue traducido al inglés y francés, revisado antes por especialistas en el tema y administrado directamente por dos integrantes del equipo investigador. Para cumplimentarlo, se contactó con los jefes de misión o seleccionadores nacionales de los países indicados; cuando alguna de las figuras anteriores no pudo responder al cuestionario, éste fue contestado por la persona con mayor responsabilidad técnica y conocimiento de la situación de su deporte en las expediciones de cada país.

Muestra

La muestra inicial estuvo compuesta por los 40 países participantes en el citado campeonato. Se excluyó a España porque su posición era ya conocida por los investigadores. De los 39 países restantes, 13 finalmente participaron en el estudio contestando al cuestionario: Portugal, Dinamarca, Holanda, Italia, México, Australia, Gran Bretaña, Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Francia y Brasil. Estos países son, en su gran mayoría, aquellos que ocupan los puestos más altos del *ranking* UCI. Muestra de ello es el medallero del Campeonato del Mundo del 2010, en el que se desarrolló el estudio y que se representa en la *tabla 1*. Por país, las 13 personas que respondieron al cuestionario llevaban desempeñando su trabajo una media de 4 años y un mes ($DE = 3$ años y 6 meses).

Instrumento

Ante la inexistencia en la bibliografía de una herramienta que valore los procesos de integración en el ciclismo adaptado, un equipo de expertos del Consejo Superior de Deportes, el Comité Paralímpico Español y el Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo diseñaron un cuestionario *ad hoc* teniendo en cuenta las recomendaciones de la UCI para el desarrollo del ciclismo adaptado (International Cycling Union, 2006): incluir los campeonatos para personas con discapacidad dentro del calendario de la UCI, saber si las federaciones nacionales de ciclismo

Puesto medallero	País	Oro	Plata	Bronce	Total
2	Estados Unidos	6	2	4	12
3	Gran Bretaña	6	0	1	7
4	Italia	4	4	4	12
6	Canadá	3	2	5	10
7	Francia	3	5	1	9
8	España*	2	6	2	10
9	Australia	2	2	1	5
12	Holanda	1	2	0	3
13	Brasil	1	1	2	4
16	Irlanda	1	0	0	1
17	Sudáfrica	0	2	0	2
22	Dinamarca	0	0	2	2
27	México	0	0	0	0
35	Portugal	0	0	0	0

* Se indica el resultado de España como referencia, ya que no participó en el presente estudio.

Tabla 1

Países participantes en el estudio y ranking obtenido en el campeonato del mundo de Paraciclismo en ruta celebrado en Baie-Comeau (Canadá, 2010)

han integrado las competiciones de personas con discapacidad; saber si la integración del ciclismo adaptado supone un aumento del número de licencias; conocer las fuentes de financiación de este proceso; y las conclusiones de la I Conferencia Nacional de Deporte Adaptado celebrada en 2009 (Pérez y Sanz, 2011): conocer si se trata igual a los deportistas con discapacidad y sin ella, si existe promoción deportiva, existe formación específica para los técnicos o si las competencias han sido transferidas. Con esta herramienta se pretende conocer las necesidades de deportistas, técnicos, formación, medios disponibles y criterios para la integración del ciclismo en la federación unideportiva de referencia.

El cuestionario está compuesto por 20 preguntas, con el siguiente formato: quince preguntas abiertas, dos de valoración tipo Likert de 1 a 5 (1: nada de acuerdo, 5: completamente de acuerdo), una de respuesta única, una de respuesta Sí/No y una de respuesta a cada ítem. Precediendo a las preguntas, el encuestado debía rellenar un apartado de datos referidos al país y su experiencia profesional. Una descripción más detallada del instrumento puede consultarse en Soto, Blasco, González y Pérez (2011). Dentro del cuestionario se diferencian 4 bloques:

- *Bloque 1: gestión del ciclismo adaptado a nivel nacional.* Consta de 6 preguntas que hacen referencia al grado de integración, papel de las federaciones de personas con discapacidad, tipos de discapaci-

dad gestionados por la federación unideportiva y cambios legislativos.

- *Bloque 2: percepción general del proceso de integración del ciclismo en el país.* Consta de 3 preguntas referentes a los cambios producidos por el proceso de integración.
- *Bloque 3: determinación de roles y necesidades.* Consta de 6 preguntas referentes a gobiernos y comités paralímpicos nacionales, federaciones nacionales y deportistas.
- *Bloque 4: aspectos clave en los procesos de integración del deporte adaptado en el país.* Consta de 5 preguntas referentes a la valoración ideal y actual de los criterios básicos de los procesos de integración y relación con aumento de practicantes y mejora del rendimiento deportivo a nivel internacional.

En cuanto al análisis de resultados, al ser un estudio de tipo descriptivo, se realizó un análisis de frecuencias para las preguntas cerradas y una codificación y categorización de las preguntas abiertas que permitiese matizar el análisis de estadísticos. Para la recogida y tratamiento de datos se utilizó el programa Microsoft Excel® 2007.

Resultados y discusión

A continuación se indican y se discuten los resultados obtenidos en función de los bloques indicados de la herramienta utilizada.

Gestión del ciclismo adaptado a nivel nacional

En el momento del estudio, el 61,5 % de las federaciones nacionales de ciclismo gestionaban el ciclismo adaptado en su país (*fig. 1*).

El proceso fue realizado durante los dos años anteriores al estudio, transfiriendo las competencias desde el comité paralímpico nacional y las federaciones deportivas de personas con discapacidad a las federaciones de ciclismo, internacional y nacional, respectivamente. Este porcentaje supera al facilitado por la UCI, que refleja solo un 40 % de 52 federaciones nacionales analizadas (Philie, 2011). Parte de esta diferencia puede ser explicada por las características de los países que accedieron a participar en nuestro estudio: la mayor parte de ellos ya habían finalizado el proceso de integración o estaban inmersos en él, además de ser las selecciones que copan los primeros puestos en el *ranking* de la UCI. En

Figura 1
Entidades que gestionan el ciclismo adaptado en los países encuestados

Figura 2

Fases de proceso de integración del ciclismo adaptado en las federaciones nacionales de ciclismo en los países encuestados

cualquier caso, estamos lejos del objetivo marcado por la UCI, por el que en 2009 las federaciones nacionales debían haber concluido el proceso de integración.

Sin embargo, el proceso de integración es desigual (fig. 2): la integración es total en el 30,8 % de federaciones nacionales de ciclismo estudiadas (Irlanda, Canadá, Gran Bretaña y Holanda), la modalidad deportiva adaptada es igual a cualquier otra modalidad deportiva de la federación en todos los sentidos; en una fase avanzada de integración se encuentran el 30,8 % (Brasil, Italia, Sudáfrica y Australia), la federación unideportiva gestiona muchos aspectos de la modalidad adaptada, y ha organizado, sola o conjuntamente, algún campeonato; en la fase intermedia de integración en la que se ha empezado a trabajar a favor de la integración y la federación unideportiva ha empezado a gestionar sola o conjuntamente algún aspecto de la modalidad adaptada no se encuentra ninguno de los países participantes en el estudio; en la fase inicial del proceso de integración se encuentran el 30,8 % de los países donde ha habido contactos entre las federaciones multideportivas y la federación de ciclismo (Estados Unidos, Francia, Portugal y Dinamarca), en estos casos se ha empezado a trabajar a favor de la integración y la federación unideportiva ha empezado a gestionar sola o conjuntamente algún aspecto de la modalidad adaptada; no se ha iniciado el proceso de integración en México y su Federación de Ciclismo se limita a inscribir a los participantes en las competiciones.

Destaca el hecho de que las discapacidades menos integradas en las federaciones nacionales de ciclismo son la auditiva (14 %) e intelectual (29 %), mientras que el ciclismo adaptado a las discapacidades de tipo visual, fí-

sico y por parálisis cerebral está plenamente integrado en las federaciones de ciclismo. Esta situación se debe a que el ciclismo adaptado a las personas con discapacidad intelectual y el ciclismo para las personas con deficiencia auditiva no son modalidades paralímpicas y a nivel internacional no están gestionadas por el IPC, sino por las federaciones internacionales correspondientes: Federación Internacional de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual (International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability - INAS FID) y el Comité Internacional de Deportes para Sordos (International Committee of Sports for the Deaf - CISS); estas no han iniciado ningún proceso de transferencia del ciclismo, lo siguen gestionando en la actualidad. Cabe indicar que el ciclismo adaptado a los deportistas con discapacidad auditiva formó parte del programa de los últimos Juegos Sordolímpicos (Deaflympics Taipei, 2009). Por otra parte, de las ocho federaciones nacionales de ciclismo estudiadas que gestionan el ciclismo adaptado, el 50 % no tuvieron que modificar los estatutos o la legislación federativa para favorecer el proceso, frente a un 37,5 % que sí lo modificaron. Un 12,5 % no pudo aportar información fiable al respecto.

Percepción general del proceso de integración del ciclismo de alto nivel

El proceso de integración en la federación nacional ha sido evaluado de forma muy positiva por el 87,5 % de los encuestados. Los factores más valorados son: un aumento del número de medallas, mayor reconocimiento social y grado de profesionalización, más visibilidad, mayor nivel

técnico para entrenar, adecuada planificación y organización y los beneficios de competir en un entorno normalizado. Los aspectos negativos de la integración serían: la no equiparación en apoyo económico y nivel de profesionalización o la segregación de determinadas discapacidades (intelectual y auditiva). Un 23,1 % de los encuestados no encontraron aspectos negativos en el proceso. En este sentido, en un estudio similar realizado en Italia (Rancilio, 2011) las mayores dificultades se encontraron en la transferencia de los comités regionales y provinciales, en la redacción de reglamentos técnicos y en la transferencia de los clubes de personas con discapacidad.

Determinación de roles y necesidades

En este tercer bloque se indicaron qué otros deportes estaban integrados o en proceso en cada uno de los países encuestados. Los resultados fueron los siguientes: natación (53,8 %), remo (23,1 %), atletismo (15,4 %), tenis (15,4 %), tenis de mesa (15,4 %), vela (15,4 %) y puntualmente (7,6 %) tiro con arco, hípica, fútbol y judo. Cabe destacar que dos países (Sudáfrica e Italia) están en una fase avanzada de integración de casi todos sus deportes. Como se observa, el ciclismo (69,2 %) es el deporte más integrado en los países encuestados. A este respecto, y aunque España no fue objeto de estudio, cabe destacar que la situación en nuestro país respecto a los procesos de integración está bastante avanzada, ya que hay 12 modalidades deportivas integradas o en proceso de integración, frente a una media de 4,4 en el resto de los países (Jofre, 2011).

La mayor parte de los encuestados (69,2 %) considera que en su país se está realizando un importante esfuerzo institucional y que el gobierno o el comité paralímpico nacional están impulsando de manera decidida los procesos de integración del ciclismo, así como del resto de deportes; apoyan económicamente el proceso y a los deportistas, coordinan la transferencia de competencias realizando reuniones entre las partes y promueven la formación (congresos, foros, cursos, etc.).

Respecto al papel de técnicos y deportistas un 53,8 % cree que deben participar de forma activa en el proceso, un 38,5 % no contestó y solo un 7,6 % piensa que no deben ser una pieza fundamental en este proceso. Su papel se centra en la promoción del deporte, sobre todo en las escuelas, en el asesoramiento a los programas de difusión, formación y gestión y en su presencia como representantes en los consejos de administración o en las juntas de gobierno de la federación nacional de ciclismo.

Todos los países que han integrado el ciclismo adaptado en la federación nacional de ciclismo reciben algún tipo de ayuda para financiar programas de integración y de alto rendimiento. Esta ayuda proviene del comité paralímpico nacional (Italia y Australia), de la federación nacional de ciclismo y del organismo gubernamental encargado del deporte (Sudáfrica), o de todas ellas (resto de países).

Aunque en el momento del estudio ocho federaciones de ciclismo sobre 13 (61 %) eran las encargadas de gestionar el ciclismo adaptado, un 37,5 % de los encuestados creía que los ciclistas con discapacidad no recibían el mismo trato (medios técnicos y materiales, de entrenamiento, de optimización, del rendimiento, del seguimiento de salud, etc.) que los ciclistas sin discapacidad, mientras que un 50 % manifestó que no hay diferencias entre ambos colectivos. Es significativo indicar que aquel 37,5 % que no cree en la igualdad de trato es un porcentaje similar al 38,4 % (fig. 1) al de los países donde la federación de ciclismo no gestiona el ciclismo adaptado. Finalmente un 12,5 % no aportó información relevante.

Aspectos clave en los procesos de integración del deporte adaptado en el país

En la *tabla 2* se pueden observar los aspectos más valorados en los procesos de integración: la determinación de normativas específicas, la formación de técnicos deportivos de la especialidad con conocimientos en ciclismo adaptado, la existencia de una institución garante de los procesos, mayor conocimiento de la modalidad y apoyo económico específico. Los aspectos más valorados sobre las federaciones de ciclismo son: la determinación de normativas específicas, el desarrollo específico de planes para la integración, el conocimiento de la modalidad, estrategias de promoción deportiva e instalaciones y equipamientos accesibles.

Todos los encuestados opinan que existe una relación entre el proceso de integración y el aumento en el número de practicantes a nivel de iniciación y recreación. También influye de manera positiva en la mejora del rendimiento a nivel competitivo. El 76,9 % piensa que el proceso de integración en la federación unideportiva puede conllevar mejores resultados a nivel internacional. Como aportaciones de interés realizadas por los encuestados en las preguntas de carácter abierto podemos destacar la alta valoración de esta herramienta, la novedad del proceso de integración y la necesidad de cambiar la

Idealmente			Realidad	
%	N	Aspecto del proceso de integración valoradas 3 a 5 (escala de 1 a 5, N=13)	N	%
92	12	Normativa	11	85
77	10	Institución garante	8	62
77	10	Conocimiento de la modalidad	10	77
77	10	Apoyo económico específico	8	62
54	7	Establecimiento de comités/comisiones	8	62
69	9	Persona/s responsable/s	8	62
54	7	Representatividad puestos gestión	6	46
69	9	Desarrollo de planes integración	11	85
69	9	Estrategias promoción deportiva	10	77
62	8	Estrategias mujeres con discapacidad y grandes discapacitados	8	62
85	11	Formación de técnicos	9	69
69	9	Instalaciones y equipamiento	10	77

Valorados entre 3 (de acuerdo) y 5 (completamente de acuerdo) del proceso de integración, con indicación del número de respuestas (n = 13) y % sobre el total.

Tabla 2

Valoración ideal y real de los aspectos más importantes

perspectiva tradicional de las federaciones unideportivas, cuidando tanto la élite como la promoción. Además, indican que es un proceso que requiere tiempo y paciencia, y que ha de llevarse a cabo pensando en el beneficio del protagonista: los deportistas.

Conclusiones

A la luz del presente estudio, el proceso de integración en el ciclismo adaptado de alto nivel, como es el contexto de estudio analizado, es percibido positivamente por los responsables de los equipos nacionales de ciclismo adaptado, aunque la mayoría de países están lejos de alcanzar la plena integración. Por este motivo, parece necesario que el Comité Olímpico Internacional, el IPC, y la UCI sigan promoviendo los procesos de integración. Respecto de las discapacidades auditiva e intelectual, en nuestra opinión, las federaciones internacionales de deportes de personas con este tipo de discapacidad deberían promover acciones en favor del acceso de sus ciclistas a las competiciones internacionales de este deporte. También a nivel internacional, otros deportes están en situaciones similares de integración, destacando la natación sobre el resto.

Este estudio presenta alguna limitación que conviene referir. El número de países participantes en el estudio. En un principio, que respondan 13 sobre 40 posibles países participantes) que son los países de referencia en el ciclismo los que han participado en el estudio: 10 de los 20 primeros países del medallero (tabla 1). Es posible que muchos países no hayan querido participar dado que no hay un proceso de integración entendido como tal en el país, o que la persona responsable lo desconozca. Sin embargo, cabe indicar que todos ellos fueron in-

formados directamente por la responsable de Paraciclismo de la UCI, por lo que su no participación puede ser indicativo de estatus actual del proceso en la mayoría de los países. Destaca el hecho de que la inmensa mayoría de los países que participaron en la encuesta son europeos o norteamericanos, con escasa o nula participación de países centro o sudamericanos, africanos o de Asia/Oceanía, estos últimos pueden no haber contestado por la barrera del idioma ya que el cuestionario solo estaba traducido a tres idiomas (español, inglés y francés).

Un hecho fundamental en favor de los procesos de integración es que los deportistas con discapacidad física, visual y parálisis cerebral lo perciben como un hecho positivo. Más aun, parece que en los países objeto de estudio, los procesos de integración derivan en un aumento del número de licencias y del rendimiento deportivo. Hemos de resaltar la necesidad de seguir implementando estudios de este tipo que aporten información sobre el desarrollo del proceso de integración en los diferentes deportes a nivel nacional e internacional. La opinión de los deportistas debe servir de base para fundamentar las decisiones de las instituciones encargadas de gestionar y supervisar estos procesos. Finalmente consideramos necesario extender este tipo de estudios a otros deportes en beneficio del deporte adaptado en nuestro país.

Referencias

- Deaflympics Taipei. (2009). Recuperado de <http://english.2009deaflympics.org/bin/home.php>
- González, X. (2007). Modelos internacionales de organización paralímpica: la experiencia del Comité Paralímpico Internacional. En J. O. Martínez (Ed.) *II Conferencia Internacional sobre Deporte Adaptado* (pp. 38-39). Málaga: Fundación Andalucía Olímpica.

- International Cycling Union. (2006). *Integration of Para-cycling within National Cycling Federations*. Recuperado de <http://www.uci.ch/Modules/BUILTIN/getObject.asp?MenuId=MTI2MzI&ObjTypeCode=FILE&type=FILE&id=MzIyNjA&LangId=1>
- International Cycling Union. (2011). Para-cycling. En Autor (Ed.), *UCI Cycling Regulations*. Aigle, Switzerland.
- International Paralympic Committee. (2004). *Annual Report 2004*. Recuperado de http://www.paralympic.org/export/sites/default/IPC/Reference_Documents/2004_Annual_Report_web.pdf
- International Paralympic Committee. (2010). *Strategic Plan 2011-2014*. Recuperado de http://www.paralympic.org/export/sites/default/IPC/Reference_Documents/RZ_IPC_11_Strategic_brochure_single.pdf
- Jofre, A. (2011). El reto de la integración del deporte adaptado español en el deporte convencional. En J. Pérez & D. Sanz (Eds.), *Avanzando juntos hacia la integración. 1ª Conferencia Nacional de Deporte Adaptado* (pp. 47-54). Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.
- Landaberea, J. A. (2011). Hacia una reforma legal para la integración del deporte adaptado federado en España. En J. Pérez & D. Sanz (Eds.), *Avanzando juntos hacia la integración. 1ª Conferencia Nacional de Deporte Adaptado* (pp. 73-77). Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.
- Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. *BOE* n.º 249, de 17 de octubre.
- Montalvo, A. (Marzo, 2011). *La visión de los procesos de integración desde el Consejo Superior de Deportes*. Trabajo presentado en la 2ª Conferencia Nacional de Deporte Adaptado. Valencia.
- Pérez, J., & Sanz, D. (2011). *Avanzando juntos hacia la integración. 1ª Conferencia Nacional de Deporte Adaptado*. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.
- Philie, C. (Marzo, 2011). *Model of Integration: UCI Para-Cycling*. Trabajo presentado en la 2.ª Conferencia Nacional de Deporte Adaptado, Valencia.
- Rancilio, R. (Marzo, 2011). *The Example of the Italian Cycling Federation*. Trabajo presentado en la 2.ª Conferencia Nacional de Deporte Adaptado, Valencia.
- Sagarra, M. (2011). La estructura del deporte adaptado: pasado, presente y futuro. En J. Pérez & D. Sanz (Eds.), *Avanzando juntos hacia la integración. 1.ª Conferencia Nacional de Deporte Adaptado* (pp. 33-46). Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.
- Sørensen, M., & Kahrs, N. (2006). Integration of disability sport in the Norwegian sport organizations: Lessons learned. *Adapted Physical Activity Quarterly*, 23(2), 184-202.
- Soto, J., Blasco, M., González, J., & Pérez, J. (Marzo, 2011). *Encuesta sobre los procesos de integración del ciclismo a nivel internacional*. Trabajo presentado en la 2.ª Conferencia Nacional de Deporte Adaptado, Valencia.